

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ “ЭНЕРГИЯНИ ТЕЖАШ,
УНДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ВА ЭНЕРГИЯ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУНИ**

Соатов Уткирбек Эшназарович

Пўлатов Дилмурод Тожимурот ўғли

Тошкент туманлараро маъмурий суди судьялари

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2024 йил 7 август куни “Энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги [ЎРҚ-940-сонли](#) Қонунни имзолади. У 3 ойдан кейин кучга киради. Яъни жорий йилининг 9 ноябрь кунида кучга киради.

Қонуннинг мақсади энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборатдир.

Мазкур қонун энергияни тежашнинг асосий тамойиллари, энергия самарадорлигини ошириш стандартлари, давлат томонидан тартибга солиш ва ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг йўналишларини белгилайди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги нинг ваколатлари кўзда тутилган бўлиб, у энергияни тежаш соҳасида ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги эса махсус ваколатли давлат органи бўлиб, у давлат дастурларини ишлаб чиқади, амалга оширади ва назорат қилади, давлат ахборот тизимини юритади, энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги мақсадли кўрсаткичларга эришишга кўмаклашади.

Шунингдек, Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг энергияни тежаш соҳасидаги ваколатлари белгиланган.

Мазкур қонунда энергия сервис компаниялари, энергия сервис шартномаси, энергетика менежменти, энергия аудити, энергетика экспертизаси ва энергетик паспортга оид тушунчалар таъриф берилиб, уларни ўтказиш кўриб чиқиш тартиблари белгиланган.

Қонунда иқтисодиёт тармоқларида ва ижтимоий соҳа объектларида энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш йўналишлари белгиланган бўлиб, унга кўра, соҳасида мониторинг тизимини жорий этиш, услубий ва ахборот жиҳатдан таъминлашни амалга ошириш, раҳбарлар ва мутахассисларнинг энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги билимлари

ҳамда кўникмаларини ошириб бориш, энергия аудити мунтазам равишда ўтказилишини таъминлаш, ёқилғи-энергетика ресурслари сарфининг белгиланган нормаларига қатъий риоя этиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (ишлар, хизматлар) бирлиги учун сарфланаётган ёқилғи-энергетика ресурслари йўқотишларини қисқартиришга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш, энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги халқаро стандартларни қўллаш, барча турдаги биноларни иситиш ва совутиш, ёритиш, иссиқ ва совуқ сув таъминоти чоғидаги энергия сарфини тартибга солувчи автоматлаштирилган тизимларни жорий этиш назарда тутилган.

Энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, унга кўра, нефть, газ конденсати, нефть маҳсулотлари ва суюлтирилган углеводород газидан, табиий газдан, электр энергиясидан, иссиқлик энергиясидан фойдаланишдаги қоидабузарликлар, шунингдек, сертификатлаштирилмаган энергетика ускуналаридан, энергия таъминоти тармоқлари ва тизимларининг элементларидан фойдаланиш, ёқилғи-энергетика ресурслари истеъмолчилари томонидан энергетика текширувлари ва экспертизаларини ўтказиш қоидаларини бузиш ҳамда молиявий санкцияларни қўллаш тартиби назарда тутилган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мазкур қонун қабул қилиниши энергия ресурслари харажатларини янада оптималлаштиришга хизмат қилиб, энергия истеъмоли самарадорлиги тизимли мониторингини амалга ошириш учун ҳуқуқий пойдевор яратади ва албатта мамлакатимизда энергия барқарорлигини таъминлаш, қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этиш муҳим аҳамиятга эгадир.